

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА ИЗ СЕМЯН БЕЛОЙ ГОРЧИЦЫ (*SINÁPIS ÁLBA*)

Абдрасил А.М., Амирханова А.Ш

Республика Казахстан город Алматы

НАО «КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
С.А.АСФЕНДИЯРОВА»

Контактный телефон: +7 775 549 08 10

Электронная почта: abdrasil.a02@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677997>

Анотация:

Ключевое слово: Горчица белая (*Sinápis álba L.*).

Актуальность темы:

Белая горчица (*Sinápis álba L.*) — однолетнее растение, принадлежащее к семейству капустные (Brassicaceae). Масло из семян белой горчицы (*Sinápis álba L.*) ценный продукт в медицине и косметологии. Масло горчицы белой содержит 24–57% эруковой и 15–36% олеиновой кислоты. Так называемые high oleic-сорта, не содержащие эруковой кислоты, содержат 58–62% олеиновой кислоты. В состав масел горчицы белой также включены следующие минералы: цинк-0,64мг; калий-138мг; натрий- 1135 мг; магний-49 мг; фосфор-106 мг; марганец-0,42 мг; кальций-58 мг; медь-0,09 мг; железо-1,51 мг; фтор-1,5мг. Кроме масла, семена содержат 1,5–2,5% синальбина, который при помоле или жевании расщепляется на глюкозу и гидроксibenциловое горчичное (эфирное) масло (0,1–1,1%), которое используется в парфюмерной промышленности. Горчичное масло используется также в косметологии, пищевой и химической промышленности, а жмых — в медицине для производства горчичниковых [1].

Эфирное масло семян белой горчицы (*Sinápis álba L.*), состоящее в основном из аллилизотиоцианата и изотиоцивнатоциклопропана, по сравнению с озоном, оказывает лучшее усиливающее проникновение лекарств через кожу. Результаты показывают, что ЭМС является безопасным и эффективным натуральным продуктом, который имеет большой потенциал в качестве усилителя проникновения кожи. Растение белой горчицы (*Sinápis álba L.*) улучшает кровообращение кожи головы, проявляет антисептические свойства, устраняет микроорганизмы, очищает ее от таких веществ, как лак и гель для волос, предотвращает ломкость волос, восстанавливает поврежденные волосы, пробуждает корень волос и увеличивает рост волос [2]. Польза горчицы белой (*Sinápis álba L.*) в медицине проявляется следующим образом:

- **Стабилизация работы желудочно-кишечного тракта.** Химический состав зерен способствует усвоению пищи, не дает ложиться жирной пище «свинцом» в желудке, предотвращает метеоризм и улучшает стул. Также он ускоряет обмен веществ, что очень важно для тех, кто желает распрощаться с лишними калориями.
- **Поддержание деятельности сердечно-сосудистой системы.** Компоненты растения расщепляют холестерин и кровяные бляшки, контролируют микроциркуляцию, делают стенки сосудов более упругими и эластичными. А это, в свою очередь, помогает избежать гипертонии, атеросклероза и ретикулярной асфиксии.
- **Предотвращение заболеваний печени.** Минералы стабилизируют расщепление белков до аминокислот, синтезируют гликоген, контролируют жировой

метаболизм и выводят продукты распада. Также они позволяют синтезировать желчь, которая стимулирует перистальтику кишечника.

- **Укрепление иммунной системы.** Микроэлементы растения способны распознать патогены и уничтожить их, они защищают организм от вирусных, бактериальных и инфекционных агентов. Также активизируется выработка антител.

- **Стабилизация нервной системы.** Компоненты предотвращают возникновение мигрени, насыщают головной мозг кислородом, контролируют нейронный обмен, снимают излишнюю раздражительность и помогают при стрессовых состояниях [3]. Из приведенной информации мы видим полезные свойства белой горчицы (*Sinapis álba L.*) для организма человека. По этой причине важно получить экстракт семян белой горчицы (*Sinapis álba L.*).

Цель исследования: Способ получения экстракта из семян белой горчицы (*Sinapis álba L.*).

Метод исследования: Физико-химические, фармакотехнологические.

Основные результаты: Экстракт белой горчицы (*Sinapis álba L.*) был взят из растения белой горчицы. В качестве экстрагента использовался 96% спирт марки «ТК Фарм Актобе», а в качестве сырья – молотые семена белой горчицы (*Sinapis álba L.*). Спирт марки 96% «ТК Фарм Актобе» разбавляли до 90% расчетом по таблице разбавления. При экстракции использовали два метода: вихревой и перколяционный. Экстракцию проводили в течение 150 минут в экстракторе Эл-1 марки «Сибэкоприбор» при скорости 50x100 об/мин вихревым методом. В перколяционном методе его получали отстаиванием в разделительной колбе в течение двух суток. В результате обоими методами было получено по 200 мл экстракта.

Вывод: Из молотого зерна горчицы белой (*Sinapis álba L.*) получали экстракт двумя разными методами: первый метод - вихревой метод, второй метод - метод перколяции. В качестве экстрагента использовали 96% спирт марки «ТК Фарм Актобе» разбавленный до 90% расчетным путем по таблице разбавления. В результате и первым, и вторым способом было получено по 200 мл экстракта.

Список литературы:

1. V.V., K. (2007). Rasteniyevodstvo. *Agrobiznestsentr*(Plant growing).
2. Ruan S.F., Wang Z.X., Xiang S.J., Chen H.J., Shen Q., Liu L., Wu W.F., Cao S.W., Wang Z.W., (2019). Mechanisms of white mustard seed (*Sinapis alba L.*) volatile. *Fitoterapia*(138), 104-195.
3. Xian Y.F., Hu Z., Ip S.P., Chen J.N., Su Z.R., Lai X.P., Lin Z.X. (2018). Comparison of the antiinflammatory effects of *Sinapis alba* and *Brassica juncea* in mouse models of inflammation. *Phytomedicine*(50), 196-204.